

TOTIM (RHUS.L) KO‘CHATLARINING O‘SISH KO‘RSATKICHLARI TAHLILI

¹Ochilov Temurmalik, ²Xamroev Xusen Fattullaevich

¹Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrasasi assistenti

²Toshkent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrasasi dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040385>

Annotatsiya. Toshkent davlat agrar universiteti tajriba xo‘jaligida mavjud bo‘lgan totim daraxtlarining 3 yillik ko‘chatlarida olib borilgan tadqiqotlarda 2 xil variantda tajribalar olib borildi. “Tuproqqa ishlov berilgan” va “Tuproqqa ishlov berilmagan” Qoyilgan tajriba asosida ko‘chatlar balandligi, diametri va urug‘lar soni o‘lchandi: 1-variant boyicha ko‘chatlar balandligi vegetatsiya davri boshlanishidan oldin o‘rtacha 124 sm, diametri o‘rtacha 2,7 sm ko‘rsatkichlarini qayt etdi; 2-variantda o‘chatlar balandligi vegetatsiya davri boshlanishidan oldin 122 sm, diametri 2,8 sm o‘rtacha o‘lchov ko‘rsatkichlarini qayt etdi; 1-variant vegetatsiya davri oxirida ko‘chatlar bo‘yi o‘rtacha 167 sm diametri o‘rtacha 3,9 sm urug‘lar soni o‘rtacha 3638 dona ekanligi aniqlandi. 2-variant vegetatsiya davri oxirida ko‘chatlar bo‘yi o‘rtacha 146 sm diametri o‘rtacha 3,3 sm urug‘lar soni o‘rtacha 1290 dona ekanligi tajribalarda o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: totim (rhus), o‘sish ko‘rsatkichlari, madaniy o‘rmonlar, landshaft, ko‘chat yetishtirish, tuproqqa ishlov berish.

Аннотация. Опыты проведены в 2-х различных вариантах в исследованиях, проведенных на 3-летних сеянцах тотимных деревьев в опытном хозяйстве Ташкентского государственного аграрного университета. «Почва обработанная» и «Почва необработанная». Высоту, диаметр и количество семян сеянцев измеряли на основании поставленного опыта: по варианту 1 высота сеянцев перед началом вегетации составила в среднем 124 см. см — возвращенные индикаторы средним диаметром 2,7 см; Во 2-м варианте высота сеянцев перед началом вегетации составила 122 см, средний диаметр - 2,8 см; Определено, что в конце 1-го вегетации средняя высота сеянцев составляет 167 см, средний диаметр - 3,9 см, среднее количество семян - 3638. В опытах изучено, что в конце 2-го вегетации средняя высота сеянцев составляет 146 см, средний диаметр - 3,3 см, среднее количество семян - 1290.

Ключевые слова: сумах дубильный (rhus coriaria), показатели роста, лесная культура, ландшафт, посадки, обработка почвы.

Abstract. Experiments were carried out in 2 different variants in the research conducted on 3-year-old seedlings of totim trees in the experimental farm of Tashkent State Agrarian University. "Soil treated" and "Soil not treated" The height, diameter and number of seeds of seedlings were measured on the basis of the set experiment: according to option 1, the height of seedlings before the beginning of the growing season was on average 124 cm, returned indicators with an average diameter of 2.7 cm; In the 2nd option, the height of the seedlings before the beginning of the growing season was 122 cm, and the average diameter was 2.8 cm; It was determined that at the end of the 1st growing season, the average height of seedlings is 167 cm, the average diameter is 3.9 cm, and the average number of seeds is 3638. It was studied in experiments that at the end of the 2nd growing season, the average height of seedlings is 146 cm, the average diameter is 3.3 cm, and the average number of seeds is 1290.

Keywords: rhus tanicum, growth indicators, cultivated forests, landscape, planting, tillage.

Kirish

Dunyo aholisi yildan- yilga o‘shib, ko‘p miqdorda oziq-ovqat, yoqilg‘i, kiyim-kechak va boshqa narsalarni ishlab chiqarish talab qilinmoqda. Bu esa o‘rmonlar egallab turgan maydonlarning jadal sur‘atlarda qisqarishiga, cho‘l sahrolarni bostirib kelishiga, tuproqning buzilishiga, atmosferaning yuqorida joylashgan azon qatlamining yemirilishiga, yer havosining o‘rtacha harorati ortib borishiga va boshqa holatlarga sabab bo‘lmoqda. Atrof muhit musaffoligini asrashda, turar joylarni obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirishda o‘rmonlarning o‘rni beqiyos. O‘rmon daraxtlari orasida esa totim daraxtining ahamiyati katta hisoblanadi. Totim daraxti tog‘ qiyaliklarini yemirilishni oldini olishda, ochiq lalmi xududlarni o‘rmonlashtirish, sanoatda xomashyo olish, dorivorlik va ko‘kalamzorlashtirish maqsadlarida yetishtiriladi.

Tadqiqot uslub. Toshkent davlat agrar universiteti tajriba xo‘jaligida ushbu daraxtning tajriba ob‘ekti sifatida o‘rganilayotgan va tadqiqot o‘tkazilayotgan barcha na‘munalari ochiq hudud sharoitida o‘ta manzarali holat namoyon qilib o‘shib rivojlanmoqda va kuzatuv ishlari doimiy ravishda o‘tkazilmoqda.

Tadqiqot natijalari. Totim daraxti -(Rhus L.) pistadoshlar oilasiga mansub, bir yoki ikki uyli o‘simlik. Turkum vakillari kichik daraxt yoki buta hamda liana o‘simliklaridir. Ular asosan tropik va subtropik hamda mo‘tadil iqlimli mintaqalarda tarqalgan. Barglari navbat bilan joylashadi, murakkab toq patsimon tuzilgan. Mevasi danakcha, rangi qizil bo‘lib, bezchalarga o‘xshash tuk bilan qoplangan. Bu turkumning 150 ta turi bor. Ulardan 14 tasi Toshkent Botanika bog‘ida o‘stiriladi.

Tadqiqotda o‘rganilayotgan 2 ta variant qilib ekilgan ko‘chatlarni balandligi, diametrini o‘lchab o‘rganish ishlari olib borildi. Totim ko‘chatlari o‘shish ko‘rsatgichlarini tahlil qilish maqsadida 2 xil variantda: 1-variant “Tuproqqa ishlov berilgan”; 2-variant “Tuproqqa ishlov berilmagan” usullardan foydalanilgan holda mahsus maydonga tajribalar qo‘yilgan. Ko‘chatlar 2 yil oldin ekilib shu vaqtgacha parvarish va kuzatuv ishlari olib borilmoqda.

Rasm. Totim (*rhus*) ko‘chatlarida olib borilayotgan tajribalar.

Tadqiqot davomida har bir variantdan 10 tadan ko‘chatlar tanlanib quyidagicha natijalar olindi: 1-variant bo‘yicha ko‘chatlar vegetatsiya davridan oldin o‘rtacha uzunligi 124 sm, diametri 2,7 sm ekanligi aniqlandi; 2- variantda ham vegetatsiya davridan oldin o‘rtacha ko‘chat balandligi 122 sm, diametri 2,8 sm; ko‘rsatkichlar aniqlandi. Vegetatsiya davomida tajriba obektlari muntazam kuzatib borildi. Vegetatsiya davri oxirida ikkala variantdagi ko‘chatlarning o‘shish ko‘rsatkichlari o‘rganildi va o‘rtacha o‘shish ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Bunda tajribamizdagi barcha ko‘chatlarning bo‘yi, diametri va urug‘lar soni ulchadi, natijalarning o‘rtacha qiymati qayd etildi. 1-variant “tuproqqa ishlov berilgan” vegetatsiya davrining oxirida ko‘rsatkichlar o‘rtacha ko‘chatlar balandligi 167 sm, diametri 3,9 sm va urug‘lar soni 3638 dona ekanligi aniqlandi. 2-variant “tuproqqa ishlov berilmagan” vegetatsiya davrining oxirida ko‘rsatkichlar o‘rtacha ko‘chatlar balandligi 146 sm, diametri 2,8 sm va urug‘lar soni 1290 dona ekanligi aniqlandi. Har ikkala variantlarning o‘shish ko‘rsatkichlari tahlil qilindi va 1-variant “tuproqqa ishlov berilgan” 2-variant “tuproqqa ishlov berilmagan” variantga nisbatan yo‘qori natija berganligi qayd etildi.

1-jadval

Totim (*Rhus*) ko o‘chatlarining o‘shish ko‘rsatkichlari. (3 yillik)

№	Variantlar	Ko‘chatlarning o‘shish ko‘rsatkichi				1 ta to‘plamdagi urug‘lar soni, dona
		Vegetatsiya boshida		Vegetatsiya so‘ngida		
		H, (sm)	D, (sm)	H, (sm)	D, (sm)	
1	Tuproqqa ishlov berilgan	124	2,7	167	3,9	3638
2	Tuproqqa ishlov berilmagan	122	2,8	146	3,3	1290

Yuqoridagi jadvaldan ko‘rinib turibdiki, tuproqqa ishlov berish totim ko‘chatlarining o‘shish ko‘rsatkichlariga yani ko‘chatning bo‘yi, diametri va urug‘ soniga ijobiy ta’sir etadi, ko‘chatlarning tez o‘shishi va rivojlanishiga zamin yaratadi.

Xulosa

Yuqoridagi tajribadan ko‘rinib turibdiki totim ko‘chatlarini o‘shish ko‘rsatgichlarini tahlil qilishda bir necha variantlarda tajriba o‘tqazildi va morfologik o‘shish ko‘rsatgichlari o‘rganildi. variantlar orasidan eng yaxshi natija bergani tanlab olindi.

Totim (*Rhus. L*) ko‘chatlarini ko‘paytirish tashqi zararli omillarga chidamli, yashovchanligi yuqori bo‘lgan daraxtlarni o‘stirish mumkin.

Bu orqali esa turli xil tuproq yemirilishlarini oldi olinadi va yuqori sifatli manzarali daraxtlarga bo‘lgan talab qondiriladi.

REFERENCES

1. Xamroyev X. F., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) urug‘larini ekishga tayyorlashning urug‘ko‘chat unishi va o‘shish rivojlanishga ta’siri // Science and innovation. – 2022. – №. Special Issue. – C. 155-158.
2. Xamroyev X. F., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) urug‘larining sifat ko‘rsatgichlar. Science and innovation. International scientific journal. June, 2023. ISSN: 2181-3337. Тошкент 2023. 1120-1123 bet
3. Xamroyev X. F., Ochilov T. Oshlovchi totim (*rhus coriaria*) ildiz qismidan vegetativ ko‘paytirish, Science and innovation. International scientific journal. November, 2023. ISSN: 2181-3337. Тошкент 2023. 87-89 bet
4. Zohirov.A., Ochilov T. O‘zbekiston florasida totim (*rhus*) turkumi kolleksiyasi № 1/2 (13) 2024 bulletin of the agrarian science of uzbekistan 96-97 betlar